

JADIDLARNING TA'LIM-TARBIYAGA OID FAOLIYATI: MILLIY UYG'ONISHNING ILDIZLARI

Madjidova Dildora Abduxamidovna¹, Cho'lliyev Mansur Mehmonqulovich²

¹ISFT instituti dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

²Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani 210-maktab tarix fani o'qituvchisi, ISFT instituti pedagogika yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553948>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asr boshlarida Turkistonda yuzaga kelgan jadidchilik harakati doirasidagi ta'lim islohotlari tahlil qilinadi. Jadidlar tomonidan yangicha maktablar tashkil etilishi, darsliklar yaratilishi va o'qitish usullari takomillashtirilishi masalalari yoritiladi. Shu bilan birga, jadidlarning ta'lim orqali milliy ongini uyg'otishga qaratilgan sa'y-harakatlari tadqiq etiladi.

Kalit so'zlar: jadidlar, xayriya jamiyatlari, yangi usul maktablari.

Bugungi kunda jamiyatda jadidchilik davridagi yangi usul maktablari tarixini o'rganish muhim ijtimoiy vazifalardan biri hisoblanadi. O'zligimizni anglashda ta'lim, tarbiya va ijtimoiy hayotda tenglik tamoyillarini joriy etishga qaratishlan jadidlarning ma'rifiy faoliyati davlatimiz taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Jadidlarning ma'naviy-ma'rifiy, ta'lim-tarbiyaviy, ijodiy faoliyatining o'sha davrdagi jamiyat taraqqiyotiga ta'sirini ilmiy tadqiqot etish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

XX asr boshlarida Turkistonda jadidchilik harakati milliy uyg'onish jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida yuzaga keldi. Bu harakatning asosiy maqsadi — musulmon jamiyatini jahon taraqqiyot yo'liga olib chiqish, jamiyatni zamonaviy ilm-fan asosida rivojlantirish va milliy ozodlikka intilish edi. Jadidlar bu maqsadga erishish uchun, avvalo, ta'lim tizimini isloh qilishga kirishdilar.

XIX-XX asrlar boshlarida O'rta Osiyoda “jadidchilik” nomi ostida mahalliy ziyolilarning madaniy-ma'rifiy va ijtimoiy-siyosiy harakati yuzaga keldi. Jadidlar, haqiqiy tarixiy sharoitlarga asoslanib, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy muammolar yechimining yagona yo'lini ma'rifatda ko'radilar. Ular asrlar davomida o'zgaras bo'lgan o'rta asr sxolastikasiga asoslangan eski maktablarni isloh qilish tarafdori bo'ldilar va mazkur ta'lim tizimi o'rniga - «maktabxoi usuli jadid» tovush usulidagi yangi maktablar keng tarmog'ini targ'ib qildilar [3]. Ularda har bir musulmon uchun zarur bo'lgan diniy ta'limotlardan tashqari, tarix, geografiya, arifmetika, geometriya, mantiq, rus tili va boshqalar o'qitilardi. Mazkur maktablar o'qitish darajasi hamda o'quvchilarning egallaydigan bilimlari hajmiga ko'ra eski maktablardan ko'ra yuqori darajali hisoblanardi. Bu yerda bolalar savodxonlikni an'anaviy maktablardan ko'ra ancha tez va sifatli o'rganar edilar.

Jadidlar an'anaviy maktab — maktab va madrasalarni tanqid qilib, ularda zamonaviy fanlarning o'rgatilmassligi, faqat qur'oni karim va diniy fanlarga tayangan holda ta'lim berilishini qayd etar edilar.

Yangi usul maktablari ("usuli jadid") tashkil etilishi. Ushbu maktablarda arifmetika, geografiya, tabiatshunoslik, tarix, rus tili kabi fanlarning o'qitilishi. Arab yozuvining soddalashtirilgan shakli asosida harfbeharf o'qitish metodi joriy etildi. Amaliy mashg'ulotlarga e'tibor qaratilishi, ko'rgazmali ta'lim vositalarining foydalanilishi. Mahmudxo'ja Behbudiy — jadid maktablarining ilk tashabbuskorlaridan biri sifatida 1901 yilda Samarqandda birinchi yangi usul maktabini ochgan.

Jadid mutafakkirlari maktablar uchun maxsus darsliklar tayyorlab, ma'rifiy matbuot vositalarini yaratish orqali jamiyatda ta'limning ahamiyatini targ'ib qildilar.

Nomdor asarlardan "Rahbarii atfol" (Behbudiy) – bolalar uchun birinchi darsliklardan, "Tug'ul" va "Mehmandar" – Abdurauf Fitrat tomonidan tayyorlangan o'quv qo'llanmalar, "Mehnat", "Adab", "Ustod" kabi jurnallar – jadidlar ta'lim konsepsiyasining ifodasi sifatida xizmat qilgan, jadidlar ta'lim mazmunida faqat bilim emas, balki axloqiy tarbiya, vatanparvarlik, milliy g'ururni shakllantirish masalalarini ham nazarda tutdilar.

Xayriya faoliyati asosida, jadidlar ta'limining ilg'or tizimi bilan ko'pgina yangi usul maktablarini ochdilar.

«Usuli jadid» turidagi maktablarning ochilishi va ta'minlanishi, ularni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashda jadidlarning turli xayriya jamiyatlari muhim rol o'ynadilar [4].

Ayollar ta'limi jadidlar nazariyasida alohida o'rin egallagan. Behbudiyning: "Bir qavmning taraqqiyoti ayollar tarbiyasiga bog'liqdir" degan so'zlari bu masalaga bo'lgan jiddiy yondashuvni ko'rsatadi. Ayollar uchun yangi usul maktablari tashkil etildi (masalan, Toshkent, Buxoro va Qo'qonda). Ayollar ta'limiga bag'ishlangan maqolalar va asarlar chop etildi.

Jadidlar ta'limni faqat kasbiy yoki diniy bilim olish vositasi sifatida emas, balki milliy ongini uyg'otish, mustamlakachilikka qarshi kurashishning ma'rifiy asosi sifatida ko'rdilar. Adeeb Khalid o'zining "The Politics of Muslim Cultural Reform" asarida ta'kidlaganidek: "Jadidlar uchun ta'lim — bu maorif emas, millatni qayta yaratish vositasi edi" [6]. Fitrat esa ta'limni "turkiy millatlarni birlashtiruvchi ma'naviy maydon" sifatida ta'riflagan.

Jadidchilik hamjamiyatlarining yuzaga kelishi va ularning a'zolarining maktab-ma'rifatchilik faoliyatlari Turkiston o'lkasi, Buxoro amirligi va Xiva xonligida yangi usul maktablarining rivojlanishida muhim qadam bo'ldi. Mazkur jamiyatlar, tabiiyki, yetarli daraja o'ylangan va ishlab chiqilgan dasturiy hujjatlariga ega bo'lmaganlar, ularning rahbarlarida ko'pincha tajribalari, ba'zan esa zaruriy kasbiy sifatlar ham yetishmagan.

Ammo mazkur bo'shliklar ma'lum olam bilan aloqalar orqali to'ldiriladi edi. Aynan jadidchilik xayriya jamiyatlari yoshlarni xorijiy davlatlarga ta'lim olishlari uchun yuborish tashabbusi bilan chiqdilar.

Jadidlar yoshlarni xorijiy davlatlarga ta'lim olish uchun yuborish to'g'risidagi tashabbuslari bilan chiqdilar. Ko'pgina badavlat insonlar jadidlarning mazkur g'oyalarini qo'llab-quvvatladilar va moliyaviy mablag'lar bilan yordam ko'rsatdilar. O'nlab iqtidorli o'smirlar Misr, Germaniya, Turkiya, Rossiyaning markaziy shaharlariga ta'lim olish uchun yuborildilar.

Munavvar-Qori Abdurashidxonov tomonidan Ubaydulla Xo'jaev, Abdulla Avloniy, Toshpo'latbek Norbutabekov, Karim Norbekov va boshqalarning ko'magi ostida Toshkentda ochilgan «Jam'iyati xayriya»ning haqiqiy rahbarligi toshkentlik zodagonlar vakillarining qo'l ostida bo'lib, muhtoj ota-onalarning farzandlari ta'lim olishida hamda yoshlarning xorijda ta'lim olishlarida yordam ko'rsatganlar [3]. Hatto Orenburgda chop etiladigan «Vaqt» gazetasi ham «Jam'iyati xayriya» xayriya jamiyati mahalliy kam ta'minlangan oilalar farzandlarining ta'limi uchun pul mablag'larini yig'ib, ularni maktablar o'rtasida taqsimlayotganligini xabar qiladi. U ko'zi ojizlar uchun mo'ljallangan edi. Mazkur namuna ko'pchilikni ilxomlantiradi. Tushgan mablag'larni jamiyatning faollari – jadidlar shuningdek yetimlar va muhtoj oilalar o'rtasida taqsimladilar. Mablag'larning bir qismi yetim bolalarning ta'limi uchun ajratilardi. Shu bilan birga, jamiyat nafaqat homiylarning mablag'lari hisobiga faoliyat ko'rsatgan, balki o'z a'zolarining mehnati tufayli ham pul ishlab topgan.

Insonlarga turli usullarda ta'sir o'tkazish to'g'risidagi maxsus kengashlar uyushtirilmagan bo'lsada, jadidlar mazkur maqsadlarda ko'pincha gaplardan foydalanardilar.

Jadidlarning maktab-maorif va xayriya jamiyatlari Turkistonning Toshkent shahri va Sirdaryo viloyatining boshqa burchaklaridan tashqari o'lkaning uzoq joylarida ham tashkil etilgan.

Jadidlar o'zining asosiy maqsadi sifatida ta'lim olishni istaganlarga yordam ko'rsatish hamda imkon qadar ko'proq aholi sonini bilim egallashda rag'batlantirishga intilgan. Masalan, Buxoroda yangi usul madrasalari bo'lmagan, faqatgina birgina yoshlarni xorijga ta'lim olishga yuborishga ko'maklashish yo'li qolgan edi.

Jadidlar tomonidan tuzilgan jamiyatlar maktablar va madrasalarni isloh qilish hamda oddiy xalq orasida ma'rifatni tarqatish, bolalar va kattalarni o'qitish masalalari bilan qiziqqan.

Jadidlar ta'lim sohasida amalga oshirgan islohotlar nafaqat Turkistonda, balki butun musulmon dunyosidagi ma'rifiy uyg'onish harakatlarining ilg'or namunasi bo'lib qoldi. Ular yaratgan maktablar, darsliklar va metodik yondashuvlar keyinchalik mustaqil O'zbekiston ta'lim tizimining shakllanishida muhim poydevor bo'lib xizmat qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Хотамов Н. Свержение эмирского режима в Бухаре.- Душанбе, 1997
2. Эргашев Б.Х. Идеология национально-освободительного движения в Бухарском эмирате.- Ташкент: Фан, 1991.
3. Ahmad Zohidov. "Jadidchilik: tarix va falsafa". - Toshkent, 2001
4. Yuldoshev. "Jadidchilik va milliy uyg'onish". - Toshkent, "O'zbekiston" nashriyoti, 1997.
5. E. Rahimov. "Jadidlar va zamonaviylik". - Toshkent, 2010.
6. Adeeb Khalid. The Politics of Muslim Cultural Reform. University of California Press, 1998.
7. J. Musurmonov. Jadidchilik va matbuot. Toshkent, 2018.